

тематики новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Викладачі мають активно використовувати сучасні цифрові платформи для самонавчання, а також розвивати здатність створювати та адаптувати навчальні матеріали до вимог сучасного цифрового освітнього середовища. Окрім цього, враховуючи, що цифрові технології розвиваються та оновлюються швидкими темпами, сучасний викладач професійно-теоретичної підготовки має бути готовим до їх швидкого опанування задля забезпечення якісної та ефективної інтеграції у навчальний процес.

Список використаних джерел

1. Одеров, А. (2018). Наукові підходи до визначення сутності методичної та професійної компетентності майбутнього викладача. *Молодий вчений*, 7 (59), 118-123.
2. Самко А. М. (2021) Цифрова компетентність педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти. *Вища освіта*, 2 (13), 33-43.
3. Смирнова, І.М., Корнят, В.С., Мацько, В.В. (2023). Цифрова компетентність сучасного викладача: виклик сьогодення чи навчання протягом життя. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова*. 91, 222-226.

Оксана Гуцаленко,
*викладач ВСП «Світловодський політехнічний фаховий коледж
Центральноукраїнського національного технічного університету»,
м. Світловодськ, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ, ОСОБЛИВО В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО АУДИТОРІЙ

Ключові слова: дистанційні платформи, онлайн навчання, онлайн-курси

Дистанційні платформи стали незамінними інструментами сучасного навчання. Вони допомагають викладачам ефективно організовувати освітній процес, а студентам – глибоко занурюватися у вивчення предметів та розвивати різнобічні навички. Дистанційні платформи сприяють розвитку культури самоосвіти. Вони надають доступ до величезної кількості навчальних ресурсів та дозволяють кожному навчатися в своєму темпі.

Зважаючи на вимоги воєнного стану, одним з інструментів для повернення освітніх мігрантів в український навчальний процес з-за кордону або їх безпосередньої рееміграції є ґрунтовна онлайн-освіта, що повинна передбачати вдосконалення методів дистанційного навчання і водночас бути адаптивною до змін внутрішнього середовища та світових тенденцій. [1]

Український освітній простір активно розвивається, і все більше людей обирають онлайн-навчання як зручний та ефективний спосіб здобуття нових знань. Онлайн-курси дозволяють створити індивідуальні навчальні траєкторії для кожного студента. Студенти з більш високим рівнем підготовки можуть вивчати додаткові матеріали, а студенти, яким потрібна додаткова допомога, можуть повторювати пройдений матеріал.

Також можна курс який відповідає тематиці дисципліни, інтегрувати в програму, як додатковий або обов'язковий компонент. Студенти можуть отримувати знання самостійно, а отримані знання обговорювати під час практичних занять. Завдання з курсу(тести, проекти) враховуються в загальну оцінку. Якщо курс передбачає сертифікацію, вона може бути додана до резюме студента.

Розглянемо деякі з найпопулярніших платформ, які пропонують українською мовою різноманітні курси та програми.

Prometheus - один з найбільших українських проектів масових відкритих онлайн-курсів. На платформі представлені курси з різних галузей знань, від гуманітарних до технічних.

EdEra – платформа пропонує як записані курси, так і онлайн-програми з живим спілкуванням. EdEra співпрацює з українськими університетами та експертами, щоб забезпечити високу якість навчання (не так багато курсів у творчих сферах).

Coursera – світова платформа пропонує тисячі курсів від провідних університетів світу. Деякі курси мають українську локалізацію або субтитри. (Безкоштовні курси не супроводжуються сертифікатами, та деякі курси мають обмеження за часом)

На Udeemy можна знайти широкий вибір курсів з різних тем, включаючи українську мову та літературу, але потрібно уважно обирати курс, бо деякі курси можуть бути низької якості. Оскільки кожен може створювати курси на платформі, її часто сприймають як місце для любителів і тих, хто хоче досліджувати різні теми. Незважаючи на те, що Udeemy може надати практичні знання для підвищення ваших навичок, його сертифікати зазвичай не визнаються роботодавцями.

LinkedIn Learning - платформа, раніше відома як Lynda, пропонує професійні курси з різних сфер, деякі з яких доступні українською мовою (для доступу до навчання потрібен профіль LinkedIn).[2]

Більшість таких курсів звичайно іноземними мовами, а це також може мотивувати студентів до покращення опанування та володіння цими мовами

При виборі курсів які ви бажаєте інтегрувати в предмет варто враховувати тематику, рівень підготовки, формат навчання, вартість, можливості взаємодії (наявність форумів, чатів та інших інструментів для спілкування з викладачем та іншими студентами)

Викладачі можуть використовувати онлайн-курси для підвищення своєї кваліфікації та оновлення знань.

Платформа онлайн-навчання – це середовище для користувачів, де студенти можуть отримати нові навички. Для порівняння, система керування навчанням (LMS) – це серверне рішення, яке надає всі необхідні інструменти для платформи онлайн-навчання, щоб вона могла безперебійно працювати. Це забезпечить такі функції, як завантаження відео, створення тестів, оцінювання завдань і багато іншого.

Персоналізоване навчання є особливо корисним для студентів різного походження та різного рівня попередніх знань

Сучасний рівень розвитку комп'ютерної техніки та різноманітного програмного забезпечення надає широкі можливості для підвищення ефективності навчання, але в умовах воєнного стану використання комп'ютерних технологій значно ускладнюється. Попри всі переваги та зручності є ряд проблем, а саме:

- не всі студенти мають рівний доступ до інтернету та необхідного обладнання;
- онлайн-навчання не може повністю замінити живого спілкування;
- можливі збої в роботі обладнання та інтернету.

Оскільки онлайн-навчання продовжує розвиватися, викладачі, студенти, автори навчальних програм та заклади освіти повинні прийняти ці глобальні тенденції. Завдяки постійному оновленню інформації, адаптації до змін та використанню технологій ми можемо створити більш доступну, персоналізовану та ефективну систему освіти.

Дистанційне навчання відкрило нові можливості для освіти, але водночас поставило ряд викликів, особливо в умовах воєнного стану. Нерівномірний доступ до інтернету та техніки, відсутність прямого спілкування з викладачами – це лише деякі з проблем, які потребують вирішення. Проте, попри всі труднощі, онлайн-навчання продовжує розвиватися, і можемо очікувати появи нових інструментів та технологій, які

допоможуть подолати ці перешкоди. Важливо, щоб українська освіта активно використовувала потенціал онлайн-платформ для підвищення якості навчання та підготовки фахівців, які відповідають вимогам сучасного світу. Враховуючи складність нашого глобального суспільства, навчання є постійним процесом, однак, важливо пам'ятати, що онлайн-курси не можуть повністю замінити традиційне навчання. Найкращий результат досягається при поєднанні обох підходів.

Список використаних джерел

1. Проблеми і перспективи розвитку онлайн-освіти. Монографія За загальною редакцією д-рки екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, С. І. Котенка -2023/ URL: <https://2cm.es/Nq9Z> (дата звернення: 26.11.2024)
2. Stephanie Trovato. The Top 10 Online Learning Platforms for 2024 URL: <https://2cm.es/Nq9-> (дата звернення: 26.11.2024).

Надія Антонюк,

*кандидат пед. наук, викладач циклової комісії шкільної,
дошкільної педагогіки, психології та методик
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Світлана Савчук,

*викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки,
психології та методик КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВІ ГОРИЗОНТИ ТА ВИКЛИКИ

Ключові слова: освітній процес, заклад педагогічної освіти, викладачі, здобувачі освіти, штучний інтелект, переваги, недоліки.

У сучасному світі стрімкого розвитку технологій Штучний інтелект та машинне навчання стали ключовими драйверами змін. Здійснюючи автоматизацію рутинних процесів та створення нових інструментів для аналізу даних, штучний інтелект трансформує бізнеси, повсякденний досвід, поступово проникаючи у всі сфери життя людини, в тому числі і у сферу освіти.

Штучний інтелект може опрацювати значно більший обсяг інформації, ніж людина. А отже і значно швидше та точніше виконувати завдання. Деякі розробники освітнього програмного забезпечення почали використовувати ці переваги для створення програм, які б підлаштовувалися під особливості кожного здобувача освіти та полегшили б роботу педагогів.

Таким чином, перед нами постало завдання з'ясувати, суть штучного інтелекту, можливості його використання у процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи, нові виклики та загрози його впровадження.

Штучний інтелект (ШІ) – це програма, здатна до навчання та імітації процесів людського інтелекту. По суті, штучним інтелектом можна вважати будь-яку програму або пристрій, здатний виконати завдання за вказаним алгоритмом.

Машинне навчання є підвидом штучного інтелекту, що являє собою процес, у якому програмне забезпечення навчається за таким само принципом, що й людина. Впродовж такого навчання програма аналізує значні пласти даних та відшуковує закономірності задля класифікації інформації чи створення прогнозів. Циклічність такого алгоритму дій дає програмі змогу «вчитися», змінюючи свої наміри залежно від попередніх висновків [3].